

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISHNING MUHIM OMILLARI

Xasanova Mumina Sa'dullaevna

*Toyloq tuman xalq ta'limi
bo'limi psixolog metodisti.*

*Insonning baxtu saodati, avvalo, uning
erkinligida, o'z taqdirini o'zi belgilashida,
kelajagi uchun kurashib yashashida!*
SH.M.MIRZIYOEV.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va ularni kasb-hunarga yo'naltirishda individual psixologik xususiyatlarini o'rganish jarayonlari ko'rsatib o'tilgan ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: temperament, layoqat, kasbiy qiziqish, individual tipologik xususiyatlar.

Bugungi kunda zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali mustaqil fikrlaydigan, izlanuvchan, tirishqoq, yangiliklarga intiluvchan, ijodkor mutaxassislarni tayyorlash dolzarb vazifadir. Bu jarayonni amalga oshirish uzluksiz ta'limning muhim bo'g'ini bo'lgan umumta'lim maktablaridan boshlanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida ta'limning har pog'onasi bir-biri bilan uzviy bog'langan, ularni alohida-alohida faoliyat ko'rsatishi ta'limdan ko'zlangan asosiy maqsadga, yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalab, mustaqil hayotga tayyorlab berishga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa, umumta'lim bosqichi ahamiyati beqiyos. Chunki bu davrda yoshlar kelajakda kim bo'lishini qaysi mutaxassislikni tanlashini va bu mutaxassislikni tanlashini qaysi bilim yurtlarida egallashlari mumkinligini tasavvur qilishlari kerak bo'ladi. 1997 yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning maqsadi ham yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish bilan bir qatorda ularni kasbga qiziqtirish orqali kasb-hunarga yo'naltirishdir. O'quvchi yoshlarning kasb tanlash davri ularning shaxsi hali to'liq shakllanmagan, o'smirlik va o'spirinlik davriga to'g'ri keladi. Bu davrda ular hali atrof muhitning, ustoz va ota-onalarning maslahatisiz bu masalada aniq bir qarorga kela olmaydi. O'ylamasdan qabul qilingan xato qarorlar, kasb tanlashdagi anglashilmovchiliklar salbiy oqibatlariga olib keladi, o'quvchilarning o'qishga munosabati o'zgaradi, undan soviydilar. Bu hol ularni etuk mutaxassis bo'lib shakllanishida, kelajak hayotda o'z o'rnini topib ketishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham kasb tanlash ishi nafaqat oilaning balki jamiyatning ayniqsa umumta'lim maktablarining birgalikda olib boradigan muhim vazifasidir. Oila shunday makonki unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, urf-odat, axloqiy qadriyatlar saqlanadi va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi iqtisodiy va ma'naviy hayot poydevori qo'yiladi. Oiladagi muhit bolani rivojlanishini ta'minlash bilan birga uning mavjud imkoniyatlarini va aqliy tafakkurini o'stiradi. Oilada o'zini o'zi to'g'ri anglagan bolalargina maktab bilimlarini samarali egallaydi. O'z-o'zini anglagan va bilimlarni chuqur o'zlashtirgan bolalargina komil inson sifatida shakllanadi.

Yosh avlodni ta'lim-tarbiyasi va ularni kasb-hunarga yo'naltirish vazifalarini bajarishda maktab bilan oila va jamoatchilik hamkoligi jiddiy ahamiyatga ega buni hisobga olgan holda maktab, oila, jamoatchilik hamkoligi konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda belgilab berilgan yo'nalishlar bo'yicha maktab ma'muriyati, sinf rahbarlari, amaliyotchi psixolog, kasb-hunarga yo'naltiruvchi hamda fan o'qituvchilari tomonidan ota-onalar mahallalar va boshqa jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi hamda ularni kasb-hunarga yo'naltirish kasb tanlashga tayyorlash kasbiy qiziqishlarini qo'llab quvvatlash va boshqa ishlar olib borish lozim. Darhaqiqat, o'quvchilarning kasb tanlash jarayoni o'ta ma'suliyatli, uning kelajagini belgilovchi davr ekan uni tashkil qilish yo'llari, unga ta'sir qiluvchi omillarni ilmiy

jihatdan o'rganib chiqish lozim. Birinchidan, kasb tanlashda o'quvchilarga bir qator ichki va tashqi omillar ta'sir qilishi mumkin.

Ichki omillar: qiziqishi va moyilligi, layoqati, qobiliyati, sogligi va kuch quvvati, xarakteri, temperamenti, irodasi, irsiyati.

Tashqi omillar: ota-onalarning ta'siri, atrof-muhitning ta'siri, tevarak atrofdagi oshna-og'aynilar, aka-ukalar, opa-singillarning fikri, hududning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlari, ommaviy-axborot vositalari va reklamalarning ta'siri, hududda joylashgan xalqning milliy an'analari va madaniyati, oilaning iqtisodiy imkoniyatlari, maktabda o'tkaziladigan tadbirlarning ta'siri.

O'quvchilarni shaxsiy iste'dod nishonalari va qiziqishlarini har tomonlama rivojlantiradigan, jamiyatga naf keltiradigan faoliyatga qiziqishini va shu kabi kasbni tanlashga tayyorlaydigan muassasa bu-maktab. Zero, boladagi iste'dod kurtaklari qaysi sinfda bo'lishidan qat'iy nazar maktab davrida ilk nishonasini beradi. Har bir dars jarayonida mavzuni aniq bir kasb hunarga bog'lab olib borish, hayotiy misollar orqali to'liq tasavvurga ega bo'lishga erishish fan o'qituvchisining mahoratiga bog'liq. Ko'pchilik o'quvchilar ta'lim jarayonida fan asoslarini egallab muayyan tasavvur hosil qiladilar, o'zlari yoqtirgan kasb-hunar haqida o'ylaydilar. Ularni kasb korga bo'lgan qiziqishlari, moyilliklari, havaslari, hohishlari, ezgu-niyatlari yoki shunday ehtiyojlarning tug'ilishi jarayonida shaxsiy fazilatlar namoyon bo'la boshlaydi. Shuningdek, o'quvchilarda individual tipologik xususiyatlar, jumladan yoshi va jinsiga qarab o'ziga xos, o'z imkoniyatlarini o'zi baholash orqali ma'lum bir kasbga bo'lgan mehr kurtaklari uyg'ona boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda, dunyoda iste'dodsiz bolaning o'zi bo'lmaydi. Demak boladagi iste'dod to'g'ri kasbiy yo'nalish olishida shaxsning o'zigagina xos bo'lgan kasbiy maslahatlar berish orqali ularning kelgusi hayoti mazmunli bo'lishida maktabning o'rni beqiyos bo'lmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev."Jonajon O'zbekistonim mangu bo'l omon" mavzusidagi ma'ruzasi. "Xalq so'zi" gazetasi 2019-yil 1 sentabr
2. I.A.Karimov."Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" Toshkent "Sharq" nashriyoti 1998 yil.
- 3."Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". 1997 yil.